

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

YANGI VA ENG YANGI DAVRDA (XVIII-XXI ASRLAR) SHIMOLIY TOJIKISTONDAGI ETNIK JARAYONLAR

B.R.Tursunov

tarix fanlari nomzodi, dotsent

Xo'jand, Tojikiston

Kalit so'zlar: shimoliy Tojikiston aholisining etnosi, etnogenezi, etnik tarkibi, tojiklar, o'troq xalqlar-viloyatlar, tog'liklar-galchalar, o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar, ko'chmanchi qabilalar muammosi.

Annotatsiya: Maqolada tarixiy-etnografik manbalar va adabiyotlar asosida yangi va yangi davrdan boshlab Tojikistonning shimoliy rayonlarining zamonaviy hududi hududida etnogenez va etnik jarayonlarning rivojlanishi masalalari ko'rib chiqiladi. Hozirgi Sug'd viloyati hududi O'rta Osiyo xalqlarining etnik jarayonlarida asosiy o'rin tutadi. Iqtisodiy va madaniy taraqqiyot natijasida etnik jarayonlar rivojlandi, natijada shahar va qishloq aholi punktlari shakllandi. Ularning kengayishi va rivojlanishida turli etnik guruhlar faol ishtirok etdi. Maqolada So'g'd viloyatining har bir tumani misolida aholining etnik shakllanish jarayoni ko'rib chiqiladi.

ETHNIC PROCESSES IN NORTHERN TAJIKISTAN IN THE NEW AND MODERN ERA (XVIII-XXI CENTURIES)

B.R.Tursunov

candidate of historical sciences,

associate professor

Khujand, Tajikistan

Key words: the problem of ethnos, ethnogenesis, the national composition of the population of northern Tajikistan, Tajiks, settled peoples-viloyati, highlanders-galcha, Uzbeks, Kazakhs, Kirghiz, Karakalpaks, nomadic tribes.

Abstract: On the basis of historical and ethnographic sources and literature, the questions of ethnogenesis and the development of natural processes on the territory of the modern territory are replaced in the article. The territory of the modern Sughd region is important in the application of the processes of the peoples of Central Asia. As a result of economic and cultural development, ethnic processes developed, as a result, urban and rural settlements were formed. Various ethnic groups actively participated in their expansion and development. In the article, on the example of each district of the Sughd region, the process of ethnic formation of the population is considered.

ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ В НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ЭПОХЕ (XVIII – XXI ВВ.)

Турсунов Б.Р.*кандидат исторических наук, доцент**Худжанд, Таджикистан*

Ключевые слова: проблема этноса, этногенез, этнический состав населения северного Таджикистана, таджики, оседлые народы-вилояти, горцы-галча, узбеки, казахи, киргизы, каракалпаки, кочевые племена.

Аннотация: На основе историко-этнографических источников и литературы в статье рассматриваются вопросы этногенез и развитие этнических процессов на территории современной территории Северных районов Таджикистана с новой и новейшей эпохи. Территория современной Согдийской области имеет ключевой рол в этнических процессах народов Центральной Азии. В результате экономического, культурного развития и развивались этнические процессы, в результате формировались городские и сельские поселения. В расширение и развитие их активно участвовали разные этнические группы. В статье на примере каждого района Согдийской области рассмотрен процесс этнического формирования населения.

Более подробные сведения, о формировании хозяйственно-культурном типе и расположении этнического состава населения Худжанда и Согдийской области в XVIII - XX вв. мы читаем в монументальном исследовании профессора Н.О. Турсунова, выпущенной в 1976 и 1991 годы. Говоря о территории формирования таджиков Согдийской области, он выдвигает свои версии, разделив территории области на Северотаджикистанскую и Зеравшанскую историко-этнографические подобласти. В первую подобласть автор включает Ходжент, Ура-Тюбе, Канибадам, Исфара, Ашт и их районы, так же Матча, Фальгар и Ягнаб, учитывая тесной связи этих горных регионов с районами Восточной Ферганы, Ташкентом и Джизаком. Вторую Зеравшанскую историко-этнографические подобласти входило - Пенджикент, Офтобруя, Кштут, Магиян и Фан, которые связаны с центрами древнего Согда – Самаркандом и Бухарой [15. С. 51-52]. Также заслуживает внимание, другое исследование Н.О. Турсунова, посвященная непосредственно Худжанду. В нем автор хотя коротко, но освещает некоторые стороны этнических процессов и формирование населения древнего города Худжанд [14].

В исследовании профессора А.К. Мирбабаева, посвященная Худжанду, автор, более подробно освещает этнических процессов и формирование населения древнего города Худжанд [16. С. 352]. В исследовании А.К. Мирбабаева анализированы, письменные источники и русскоязычная литература о численности, этнических групп Худжанда и ее округа, начиная с 70 – х годов XIX века. Как выше отметили, автор считает сартов таджиками, заключение автора таковы, что население Худжанда с эпохи древности были арийцами, именно они и играли основную, решающую роль в формировании населения современного города [1. С. 272].

Другая литература относительно формирование этнических групп Согдийской области, является исследование В.И. Бушкова выпущенный в 1995 [4. С. 269; 5]. Во второй книге В.И. Бушкова, нас интересующему этническому вопросу посвящено целая - вторая глава, называемый «Этнический состав Таджикистана в XIX – XX вв.», но к сожалению поставленный вопрос, написано в очень сжатой форме (всего 5-6 стр.). Возможно, данная часть работы не завершена самим автором [5. С. 28-34].

В эпоху нового и новейшего периода, истории формирования этнических групп Согдийской области были характерны, существование крупных таджикских населенных пунктов, которые являлись города – Худжанд, Истаравшан, Канибадам и Исфара. В горной Матче, Фалгаре и Ягнобе проживали, потомки согдийцев, среды них ягнобцы как прямые потомки согдийцев сохранили свой язык. Основной характерной чертой данного региона являлось ее труднодоступности, что в результате географического расположения Ягноба, население сохранило свою этническую идентичность.

Имеющие письменные источники, этнографические и архивные материалы сегодня дают возможность, проследит этнические процессы эпохи нового и новейшего времени. В новой эпохе в результате развитием сельского хозяйства, ремесло – развивалось товарно-денежные отношения который, привело к расширению городов и земледельческих оазисов, где основу этноса составляли - таджики. С другой стороны, усиливается переход к оседлой жизни кочевых, полукочевых тюркоязычных - узбекских, кыпчакских, киргизских и каракалпакских племен. В состав населения области в незначительном количестве вливается, казахские и даже калмыкские племена.

В современной этнографической науке, относительно данного периода имеются огромное количество научных, научно-популярных работ, также сведения путешественников, ориенталистов. Кроме перечисленных сведений, существуют научные исследования этнографического характера. Которые дают возможность обрисовать, полную картину об этническом составе, численности населения, процесс динамики и миграции.

Если анализировать этнический процесс нового и новейшего времени, таджики в верховьях Зеравшана – Матче, Фалгаре, Ягнобе, Кштуте и Магиане, они в горном массиве, испокон веков проживали компактно. Основное население селений горного региона, составляли таджики – горцы называемые – «галча» (в переводе означает - «горец»), их также называли с называнием их место обитания. Например, население горной Матчи называлось – «мачойи» («матчинец»), Ягноба - «ягноби» («ягнобец»). Ягнобцы единственная этническая группа, сохранивший свой архаический язык, который является согдийским, они и являются прямыми потомками древних согдийцев. Главная причина сохранения изолированного уклада жизни, было связано с их географическим местом расположения, труднодоступность горного региона. Селение были расположены на берегах рек, ручей, саев. Имелись земледельческие поля и пастбище, но эти площади были недостаточны, для тех семейно-родовых общин, которые проживали в горном регионе. Когда численность населения увеличилась, возникли проблемы, связанные с нехваткой посевных полей и пастбищ, расширить их не всегда было возможно, в высокогорных условиях. В результате, часто горцы - галча общинно-родственными селениями были вынуждены, переселиться в равнинную часть областей Согда, Ферганы, Илака и Чача. Этот процесс, на примере жителей селений Арк, Масляхаттепа, Дехондара, Зомбир, Ходжа Кшивар (Кишвар?), Ходжа, Хофиз, Налистон (Найистон?), Бозорджой, Чуянгарон, Натарен, Ходжа Джошён которые, навсегда оставили свои исторические родины зафиксирован этнографами. Здесь сохранилось единственное селение – Саритаг [4. С. 64-65]. Жители, которых давали сведения, о процессе эмиграции соседних селений. Причину и дальнейшего перехода жителей этих селений в долины и оазисы, В.И. Бушков, связывают с: «... включением этих районов в более широкую экономическую орбиту, так и характер антропогенный, связанный с вырубкой арчевых лесов и последующим изменением гидрологического режима и почвенного покрова» [4. С. 64-65]. Такой миграционный процесс, связанный с изменением климата, было характерно не только жителям изучаемого региона, а также таджикам, живущим в горной части Ферганской долины и Усрушаны. Одним из первых, обратив внимание исследователей по данному вопросу - вопросу колебания климата, профессор М.Е. Массон, привел интересные факты

миграции таджиков Уструшаны в города Аулиа-Ата, Тараз в XVIII - XIX вв. в период правления Кокандского ханства [10. С. 9-10].

Большинство населения горной Матчи и Фалгара, в конце XVIII в. переселились не только в города Пенджикент, Самарканд, образовав там свои кварталы, а также переселившись в сельские округа, часто они образовали своих селений вокруг крупных городов [4. С. 64-65]. Особенно матчинцы были активны в миграционном процессе, почти во всех городах и крупных селениях Худжандской области, они проживали семьями, часто образовав свои кварталы или селения. Об этом свидетельствует, письменные источники и этнографические сведения. Матчинцы и фалгарцы образовали несколько селений в Исфаринском (селения Заршок, Мастчойи) и Канибадамском районах западной части Ферганской долины. Матчинцы были и в г.Худжанде, крупных селениях таких как Гулакандоз, Хитой реза, Лангар, Сомгар, Ура-Тюбе (Истаравшан), Боботаго, Сурхи, Суркат (выходцы одноименного селения горной Мачи), Джавкандак, Каджрвут, Кальаи Мирзобой, Янги арык-Дархон кишлок (здесь проживали не только выходцы Матчи, но и Фалгара и Ягноба), Мурияк, Хшекат (матчинцы из селения Гузн), Метк и Ростровут (матчинцы из селения Пастигав), Сароби, Увок, Яккатерак [15. С. 162-451]. Анализируя собранных этнографических материалов, Н.О. Турсунов отмечает, что в результате миграции: «... в среде местных таджиков растворялись таджики-выходцы из Матчи, Фальгара, Ягноба, Фана...» [15. С. 162-451].

По приведенным статистическим данным В.И. Бушкова, во второй половине XIX – начале XX вв. в Горно-Матчинском районе абсолютное большинство населения были таджиками. В том числе, в Айнинском районе таджики составляли 91, 4 %, ягнабцы 8,5 %, узбеки 0,1 % от общего число населения. В Пенджикентском районе таджики составляли 69,7 %, узбеки 30,1 %. В Пенджикентском районе в составе узбеков, были такие этнической группы как - тюрк, также племен и родов - барлас, кирк, калтатай, урокли, мусабозори, туякли [15. С. 432-436, 6. С. 29].

Анализ этнографических материалов и письменных источников показывает, что населения верховья Зеравшана - Матчи, Фальгара, Ягноба и Фана, активно участвовали в формировании городских кварталов Уструшаны, Худжанда и окрестных селений. Также они активно участвовали, в этнических процессах в Истаравшанском, Исфаринском районах.

Нынешнем Лайлакском районе Баткенской области Республики Киргизстан, имеется оазис, расположенный параллельно с территориями Б.Гафуровскими и Канибадамскими районами на юге от них, их отделяет небольшая высота горы Каратау, входящий в число Туркестанского хребта. Местность называлось Рабат или Дашти Рабат (правильнее Рабад), в прошлом со стороны Канибадама имелось перевал Ок белас (также называемый Ок чечак), который связывал оазис с долиной. Здесь с востока на запад были расположены киргизские аулы – селения (по-киргизски айил) называемые Даххум, Дахгоз, Моргум. Название всех этих селений по-таджикски, но кроме киргизов племенной группы чапкилдик, ни одного таджика там не живут. Кроме этих существующих киргизских селений, имеется также бывшие селения Себистон, Модингон [18. С. 79], название которых также таджикское, но на сегодняшний день, там население не живут. Киргизы, по их сведениям, более двести лет живут в Дашти Рабадском оазисе, кроме название селений которые сохранились, киргизы больше ни чего не помнят. По рассказам респондентов, предки киргизов двести лет тому назад, из местностей Жумгол и Кучкар – из северных районов Кыргызстана, перекочевали в Фергану. Причиной перекочевки на новые пастбища связывают с продолжительной засухой [18. С. 79-84].

В предгорной и равнинной зоне Уструшаны и западной части Ферганы – на территории современной Согдийской области в XVIII – первой половине XIX вв. возникают новые селения. При характеристике таджиков Согдийской области Н.О. Турсунов, их выделяет на две группы: вилояти (дословно областные) и кухистони (горцы)

[15. С. 52], анализ личных этнографических материалов автора, дают основу, такому делению таджиков Согдийской области. К первой группы, относились таджики городов и равнинных - земледельческих оазисов. Ко второй группе – таджики, проживающие в предгорных и горных районах и расселившихся в верховьях Зеравшана, Туркестанского, Алайского и Кураминского хребтов. Равнинных таджиков также называли - «сарт», а горцев – «галча» (правильнее галча). Комментируя терминов Н.О. Турсунов пишет: «... сарт и галча были не этнонимами, а терминами, определявшими хозяйственно-культурное положение населения» [15. С. 52-53]. Название сарт встречалось не только в литературах, а жители сами себя и называли сартамы. Если на страницах Бабурнаме мы читаем, что: «Все жители Исфары – сарты и говорят по-персидски» [3. С. 31]. Этнографические сведения до сих пор дают возможность, собрать материалы относительно сартов [2. С. 9-8]. Киргизы селения Джигдалик (ныне Санджидзор в Канибадамском районе) всех жителей соседних кишлаков, где живут таджики и узбеки, называют «сортами» - т.е. сарты. Дети киргиза также во время ссоры с таджиком, в смысле оскорбления употребляя слово сорт, кричать: «Сорт – соколингни торт» – что в переводе «сарт натягивай бороды».

В области Худжанда и Устусаны, с начала XVI века, проживали узбекские племена юз и мингы, позднее кипчаки и узбеки-туякли. В Деваштичском (в прошлом Ганчинский) районе проживали 15 различных тюркоязычных групп, а в Аштском районе проживали 6 тюркоязычных групп [2. С. 11]. Узбеки-туякли «... продвигались со стороны Ташкента на юг через Чиназ. Дойдя до Джизака, они разделились на две части: одна направилась в сторону Худжандского района, а другая – в Пенджикентский район» [15. С. 53]. Область Худжанд начиная с 80-х годов XVI столетия вместе с областью Чач (Шош - Ташкент), принадлежало казахам. Но в конце правления Шейбанидов, объединённые казахские войска проникают в центральную часть древнего Согда. Овладев Самаркандом, они проникли в Бухару. Но во время решающей схватки с Шейбанидами, казахи потерпели поражение и понесли огромные потери. И в начало правления Аштарханидов, при Имамкулихане (1611-1642 гг.) казахи были окончательно вытеснены, из областей Худжанда и Ташкента. Северные районы среднего течения Сыр-Дарьи, тоже были очищены от казахов [8. С. 61, 159, 162].

В результате ослабления государство Аштарханидов, заново усилилось проникновение казахов в Ташкентскую область, отдельные группы населения Ташкента и жители города Шахрухия (в прошлом Банакент или Фанокент), были вынуждены, оставив родные края, переселяться в областей Худжанд и Усрушаны. Они образовали жилые кварталы в Худжанде, Истаравшане, Нау, Исписаре. Также образовали селения Фармон-курган в Спитаменском районе, Курук в западном пригороде Худжанда. Большинство переселенцы были оседлой тюркоязычной этнической группой, часть из них были таджиками «курама», которые переселились в Аштский район. Переселение этих этнических групп, Н.О. Турсунов на основе анализа этнографических материалов, а также по сведениям Н.А. Аристова связывают с казахскими набегами [15. С. 53-54]. Надо заметить, что именно в тот период в середине XVIIIв. Цинская империя захватив Джунгарское ханство, вынудило джунгар (ойратов, калмыков) уйти на Запад в казахскую степную зону [20. С. 27-45]. Джунгары хотя были побеждены Цинской империей, еще были очень сильны. Они вынудили казахов покинуть родные края, захватив оставленные ими все богатства, калмыки проникли еще дальше в Фергану.

Таким образом, калмыки массово истребили казахов и киргиз, захватив их территории и богатства, казахские и киргизские племена с целью сохранить свою жизнь бросив всё, были вынуждены переселиться в Среднюю Азию [12. С. 165-166, 331-332]. В результате чего, позднее здесь в городах Кокандского ханства и на тех таджикских городах таких как Худжанд, Канибадам, городок Кушкак, Шайдан, Нау, селений Каракчикум, Ниязбек, Махрам, появились казахские кварталы под названием их племен или новообразованные кварталы просто

называлось «казоқон» (от тадж. казахи). В результате, казахи в начале XX в. осевшие, образовали свои селения – в Худжандском пригороде селение Казнак и шахристанском районе - селение Увок. И в разных частях Ферганской долины, казахи и киргизы также формировали свои аулы, юрты, а в городах и селениях, где жили оседлое население, образовали свои кварталы [15. С. 177, 183, 334, 341, 362]. В современной территории Согдийской области, в ее правобережной зоне Сыр – Дарьи – до образования нынешнего Кайраккумского водохранилища, казахи имели несколько аулов, которые сохранилось до середине прошлого века. В 1953 году, перед началом строения Кайрак-кумской водохранилища, они переселились в свою историческую Родину – в Южно-Казахстанский область Республики Казахстан [7. С. 7].

В середине XVIII в. калмыки, разбросив и без сопротивления уничтожив казахские и киргизские племена, проникли в Фергану. Разные этнические группы, объединившись перед коварным врагом, героически обороняли свою Родину. Калмыки обосновались в восточной части Ферганы, бои шли у стен недавно построенного столичного города Коканда. В момент решающей схватки, ферганцам огромную помощь оказали ура - тюбинцы, прибывшие с его правителем Фозилбием юзом. Только объединенные силы какандского правителя Абдукаримбия (1732-1750 гг.) и ура-тюбинского правителя - Фозилбия юза, дало возможность в 1745 году, окончательно отбросит калмыков от Ферганы. В освободительной борьбе против иноземных захватчиков, активно участвовали основное населения современной Согдийской области, с центрами г. Худжанд и Истаравшан (тогда Ура-Тюбе), это нынешние – Исфаринские, Аштские, Канибадамские, Б.Г. Гафуровские, Дж. Расуловские, Спитаменские, Деваштичские, Истаравшанские, Шахристанские районы, которые входили в состав тогдашнего Худжандского и Ура-Тюбинского владения.

В исторической науке, широко распространено тезис, выдвинутый В.В. Бартольдом и М.С. Андреевым, о вытеснение таджиков в горы, кочевыми племенами. Основываясь результатам, собранных этнографических материалов в течение более 40 лет, профессор Н.О. Турсунов выдвигает альтернативное мнение. Он отмечает: «... основная масса таджикского населения, оставалось на исконных землях... уменьшение численности таджиков произошло в результате не вытеснения, а их тюркизации...» [15. С. 55]. Конечно он не отвергает мнение корифеев науки, полагававшись личных наблюдений, скорее развивает их тезис.

В результате развития товарно-денежных отношений, в XVIII – первой половине XIX вв. усиливается оседание полукочевых и кочевых тюркоязычных племен. Большинство этнических групп, создавали кишлаки вокруг крупных городов, таких как Худжанд, Ура-Тюбе, Канибадам, Исфары, Аште, Пенджикент и Кураминском регионе (нынешняя территория Матчинского района и Б. Гафуровского района). В исследованиях Н.О. Турсунова и частично В.И. Бушкова, Н.А. Ахмадеева использовано этнографические, статистические сведения о социальном, этническом, половом составе населения изучаемого периода [2. С. 25].

Селение Басманда, которого образовали таджики Исфаринского района, точнее населения Чорку, возникло в XIV – начале XV вв. По мнению В.И. Бушкова в этот период также формировались, селения Сурхоб, Обиборик, Демнора, Боботаго, Сепула, Пошкент, Суфиориф. Только в отличие перечисленных селений, с. Демнора, население которых составляет узбеки-тюрки, поселились в село между 1904 и 1917 гг., частично вытеснив и частично узбекизивровав этническую группы расположенную в селе [4. С. 56-66, 68-69].

В формирование таджикоязычного населения Уструшаны наряду с местным населением, активно участвовали таджики восточной части Согдийской области – исфаринцы, сохцы, а также ташкентцы, самаркандцы т.е таджики – вилояти на ряду с горными таджиками - галча такие как - ягнобцы, матчинцы, гиссарцы, каратыгинцы. В формирование тюркоязычных селений участвовали этнические группы – тюрк, мангиты, кенегесы, бахрин, кипчаки, марка, уязы, урокли, чирои, баяуты, главными среды них были

язы. Таково было этническая картина Усрушаны в новое время, которое сохранилось и на современном этапе.

Этнический состав населения Усрушаны, В.И. Бушков отмечает таким образом: в Ура – Тюбинском и Шахристанском районах таджики составляют 70,86 %, узбеки 32,82%, киргизы 1,44%, казахи 1,55 % от общего число населения. В Ганчинском (современный Деваштич) районе таджики составляли 51,8 %, узбеки 47,6 %, киргизы 0,6 % от общего число населения [4. С. 29].

Этнический состав города Худжанд, в эпохе нового времени окончательно формировался, Худжанд и ее область, стал одним из основных территорий расселения таджикского народа. Основную часть населения составляло аборигенное население - таджики местного происхождения, также в их состав, со временем проливались таджики соседних районов (квартал Испаракон – исфаринцы к сказанному яркий пример), так же каратегинцы, и матчинцы. Кроме них, в формирование население города активно участвовали населения Шахрухия, они переселившись в северной части Худжанд, образовали в городе квартал Бешкаппа, в западной части города, в кварталах Сари теппа и Джар-кишлак, тоже располагались узбеки – кураминцы. Небольшая группа киргизов проживали в квартале Мирзоёни боло. Также были евреи – мусульмане – чала, которые располагались в квартале Таги савр – к северо-западу от рынка Панчшанбе. В городе было два квартала под названием Арабон (арабы), один в юго-восточной, другой в южной части города, хотя арабы не сохранили язык, они до недавнего времени, сохранили свой антропологический тип [15. С. 110-111]. Все перечисленные этнические группы, постепенно и вливались в состав населения города, приняв таджикский язык.

Народы европейского типа – русские, украинцы, татары, в городе проживают с колониального периода, их численность особенно увеличилось в Советскую эпоху, и они сильно повлияли на язык, материальную и духовную культуры таджиков города [1. С. 394-410]. В годы независимости, их число резко сократилось в результате миграции на свою историческую Родину.

Развивались этнические процессы в земледельческом оазисе, в округе Худжанд. Хистеварз до недавнего времени назывался Костакоз) являлся одним из древних и крупных населенных пунктов, основную часть население которого составляли таджики – выходцы Худжанда, Истаравшана. В образование населения селения также участвовали узбеки с. Гулакандоза, кишлаков Чурбак Вешкентского оазиса (Кыргызстан), Асака (вблизи Андижан, Узбекистан).

Сомгар другое таджикское селение, основу этнической группы которого, составляло население местных таджиков. Также при формировании таджиков Сомгара, активно участвовали - матчинцы, кокандцы, кураминцы. Таких крупных селениях пригородной части Худжанда как Исписар, Гулакандоз, Нов узбеки составляли большинство, но в сложении населения этих селений активно участвовали таджики города Худжанд, а также горные таджики, особенно матчинцы [13. С. 118-126].

На северной части Сыр-Дарьи расположены горы Мевагул, в прошлое столетие проживали полукочевые узбекские племена сарт юз и разные подразделения кураминцев – джалаир, боявут, каросийрак, керейт, карокуйли [15. С. 195-196]. Большинство населения нынешнего Матчинского района, тоже составляли узбеки – кураминцы, выше отмеченные этнические группы - джалаир, боявут, каросийрак, керейт, карокуйли. Также частично встречались и кипчаки. Из общего число населения в Худжанде и ее округи (Б. Гафуровский район включительно), Дж. Расуловском и Науском (современный Спитаменский) районах таджики составляли - 66,25%, узбеков 32,82%, киргизов 0,26%, казахов 0,67% от общего число населения [4. С. 29].

По собранным сведениям, Н.О. Турсунова - 96 % населения города Канибадама составляли аборигенное таджикское население и таджики переселенцы из городов Худжанд, Истаравшан, Ашт и Исфары. Переселенцы этих городов проживали в кварталах

– Дарвозаи Худжанд, Касобон, Себахша, Курук и Зарбед. Также в квартале Масчиди сурх компактно проживали матчинцы [15. С. 181]. Как отмечает Н.О. Турсунов, в образование населения города Канибадам, участвовали четыре группы узбеков. Первую группу составляли узбеки - Коканда, Бешарык, Янги курган, которые проживали в кварталах Тезгузар, Курук, Рангрезон, Ширинако, Мирамон, Усмонбек – в восточной, северо-восточной части города, а также, на западной части города, в квартале Танга Топар. Вторую группу составляли узбеки г. Сайрама, образовав квартал Казокон. Третью группу составляли – мангиты образовав квартал Узбекхо. Четвертую группу составляли узбеки Кошгара, переселившиеся в Канибадам во второй половине XVIII в. они проживают в квартале Урдаи Кухна, образовав переулок «чакари кошгарихо» [13. С. 181-182]. Арабы, тоже участвовали в сложение этнического состава населения, по свидетельству респондентов, они компактно проживали в кварталах города - Арабхона, Зарбед, Арабони боло, Арабони поён [13. С. 182-183].

Основную часть земледельческого оазиса Канибадама, составляли таджики селений Махрам и Каракчикум. Махрам возник в результате построения одноименной крепости Махрам Кокандского ханства, в начале XVIII в. в прибрежной зоне Сыр-Дарьи, как один из крупных укреплений новообразованного государства. Большинство населения крепости были таджики, переселившиеся из Канибадама. Также в квартале Тахтабас, жили узбеки племени юз, рода ботлоук. Населения Каракчикума составляли таджики выходцы Канибадама, Худжанда, Матчи, также в квартале Ушихо проживали казахи [15. С. 357, 359].

В земледельческом оазисе также проживали узбеки называемые, сартами и также узбеки разных племен и родов. Они проживали в городке Кушкак, в селений Мазортол (Хужа такровут), Хами жуй, Шур-курган(Тура-курган), Шахид-караянтак, Дашт-караянтак, Ботур-курган, Бекабад, Ниязбек, Халта-кишлак, Калпаса, Патар, Яккатерак, Кургонча, Туткавола, Тагой–куйчи, Равот. В формирование населения перечисленных селений, участвовали узбеки-сарты, узбекские племена и роды – минг, юз, баяут, кипчак [2. С. 12] и уяс а также арабы, киргизы. В их состав, частично смешивались также и казахи. Киргизы компактно проживали в селение Джигдалик (сейчас Санджидзор), где раньше они зимовали [9. С. 185-193; 15. С. 370].

Население города Исфары были однородным, по этнографическим сведениям, собранным Н.О. Турсуновым, в конце XIX – начала XX вв. основную часть – 99% населения города, составляли аборигенные таджики [13. С. 200]. В отличие от города Исфары в окрестных селениях населения было неоднородным. Оно было связано с географическим расположением Исфаринского оазиса, район расположен в предгорной и горной зоне входящий в состав Туркестанского хребта. Горы с одной стороны связывают долины с горным населением Матчи и Фалгара. Горцы спускались в долину через оазис Исфара, для подработки. В дальнейшем и они переселились в Исфаринский оазис образовав таких селений как Зардох, Мачойи, Говсавор и активно участвовали при образовании селений не только Исфары но и восточные селения Согдийской области.

Расположение Исфары в предгорной и горной зоне дало возможность кочевым киргизам зимовать в оазисе. В области Исфары киргизы проживали, начиная с конца XIX – начало XX в. они постепенно перешли в оседлый образ жизни. В результате, киргизы активно участвовали в образовании сельского округа Исфаринского района. При формировании селений Офтобру, Кальчаи мазар, Кальбаи араб, Матпари активно участвовали киргизы [2. С. 13] племени кипчак, найман, чапкылдык и мелкие киргизские роды [9. С. 27-29, 35-43]. Они также в месте прежних зимовок, образовали киргизские селения.

В окрестных селениях, при образования сельского округа активно участвовали таджики Исфары, горные таджики - матчинцы, ягнобцы. Селения Ворух, Чорку, Пирдевак, Зардох, Кушдевор, Мачойи, Сур, Каробог, Чоркишлак, Зумрадшах состояли из

таджиков. При образовании селений Кулканд, Чилгазы, Кизил-пилал, Шуртанг, Ляккан, Ханабад активно участвовали таджики и узбеки. В Исфаринском районе имеется такие селения в формировании населения, которых участвовали таджики, узбеки и киргизы, это: Офтобру, Кальчаи мазар, Кальаи араб, Матпари. Также были таджикско - киргизские селения – Баланд, Говсавор, Найман и киргизские селения Какир, Тошкурман, Киргизкишлак, Ганджак [13. С. 204-214].

По сведения В.И. Бушкова в Канибадамском и Исфаринском районах таджики составляет 76,28%, узбеков 19,05, киргизы 4,67 % [5. С. 29].

Н.О. Турсунов учитывая географическое расположение и экономическое значение Аштского района, ее делит на четыре подрайона – Аштский, Пангазский, Шайданский, Камышкурманский [15. С. 398-421]. Ашт как населенный пункт в географических письменных источниках упоминалось, начиная с X в. В изучаемый период, основное населения Аштского района составляли коренные таджики. Наравне с таджиками в формировании населения района, активно участвовали разные этнические группы – таджики – кураминцы [14. С. 418], узбеки – кураминцы [2. С. 13], киргизы, каракалпаки. Городок Ашт, Шайдан, Пангаз и селение Пискокот, Хиштхона, Бободархон, Сарой, Курук, Мулло Мир были таджикскими селениями. Имелись также городок Камышкурман и селения где проживали таджики и узбеки вместе – Оби Ашт, Кули ходжа, Дахана, Дриш, Дулона, Кармазар, Гудос. Имелись узбекские селения Булок, Боштал, Урмонтал, Рават, Ертула, Джиринтал, Ходжа Ягона, Джуга, Кок курук, Ашоба, Кайрагач, Годж, Афан и др. Также имелись узбекизовавшие киргизские селения: Кирк-кудук, Джигда, Аккудук, Ишан сады [13. С. 217-233].

Таким образом, основная часть этнического состава Аштского района, составляет коренные таджики, испокон веков проживавшие в районе. При образовании этнического состава населения в регионе, активно участвовали - узбеки, киргизы, каракалпаки, и этнические группы – курама и тюрк, влившие в последствие в состав узбеков. В конце XIX – начале XX в. в Аштском районе таджики составляли 52%, узбеки 48 % от общего число населения [5. С. 29].

Такова краткий обзор этнической картины Северных районов Таджикистана в XVIII – XXI вв. В исследуемый период характерно активное участие в миграционном процессе всех вполне сформированных этнических общностей, таких народов как таджики, узбеки, киргизы, казахи и каракалпаки. К сожалению, о точном численности казахов проживавших в прибрежной зоне Сыр-дарьи, между Аштом и Худжандом и их аулов нет сведений. А также, этнографические сведения хотя намекает, но не дают возможность определить точную хронологию процесс миграции киргизских племенных групп чапкилдик (левое рука). Процентная распределение населения конечно является условными, но они близки к объективности. Во всей Центральной Азии, благодаря этнографическим исследованиям профессора Н.О. Турсунова достигнуто к такой объективности в этнографической науке. Именно он в 60-90-е годы XX века собрал этнографические сведения о народов проживающих на Северном Таджикистане. Сопоставлением статистических сведений и этнографических материалов таких исследователей как Н.А. Ахмадеева, В.И. Бушкова, Б.Р. Турсунова, еще более ощущается значимости работы профессора Н.О. Турсунова.

Анализ этнической истории показывают, что, в эпохе древности возникновением этносов и этнических процессов, как и повсюду в Средней Азии на основе арийской этнической общности формируется бактрийцы, хорезмийцы, согдийцы, ферганцы и уструшанцы. В эпохе древности и раннем средневековье, согдийский язык был характерен уструшанцам и возможно и худжандцам. В результате развития этнических процессов формировалось язык форси-дари, таджикский литературный язык.

Не надо забывать, также распространенное мнение, о вхождение Худжанда в ареал ферганского языка, необходимо, учитывать географическое расположение центральной и

восточной части области, которая входила в ареал Ферганской долины. Нам кажется это близко к истине. Таджики Худжанда, вероятно, вместе с таджикоязычным населением Касана, Риштана, Чуста, Соха, Намангана и естественно Ашта, Исфары и Канибадама, составляли ядро персоязычного населения Ферганской долины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллои Мирбобо. Муқаддимаи таърихи Хуљанд. – Хуљанд: Ношир, 2013. – 447с.
2. Ахмадеев Н.А. Тюркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хозяйство). – М., 1982. – 25 с.
3. Бабур. Бабур-наме. Записки Бабура. – Ташкент 1993. – С.31.- 464 с.)
4. Бушков В.И. Население Северного Таджикистана: формирование и расселение. – М., 1995. – 269с.
5. Бушков В.И. Таджикистана в XIX - XX вв. Традиции и современность. – М.: Издательство Института Тюркологии, 2014. – 276с.
6. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664с.
7. Дехконов Н. Денгиз остида қолган қишлоқлар. – Затопленные кишлаки. – Худжанд, 1998. – 50с
8. История таджикского народа. Том IV. Позднее средневековье и новое время (XVI в. - 1917 г.). Под общей редакцией академика Р. Масова. – Душанбе, 2010. – 1123с.
9. Мадаминов Г. Лейлек жана лейлектиктер тарихи. – История Лейлека и лейлекцы. – Бишкек: Сабыр, 1998. - 144с.
10. Массон М.Е. О колебании климата Средней Азии в связи с вопросом об изменении режима вод за исторический период. – С.9-10. www.cawater-info.net/library. Дата обращения 20.05.2017.
11. Народы Средней Азии и Казахстана. Том 1. – М.: Изд. АН СССР, 1962. – 768с.
12. Народы Средней Азии и Казахстана. Том II. Под редакцией С.П. Толстова, Т.А. Жданко, С.М. Абрамзона, Н.А. Кислякова. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. – 779с.
13. Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1976. -302 с.
14. Турсунов Н.О. Шаҳри офтоби. – Д., 1989
15. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII – начале XX вв. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 540с.
16. Турсунов Н.О. Таърихи тољикон. – Хуљанд, 2001. – 788с.
17. Турсунов Н.О. Истаравшан (Шаръи мухтасари таърих ва маданияти халқ). – Душанбе: Ирфон, 1992. – 208 с.
18. Турсунов Б.Р. Экономические связи народов Западной Ферганы (Из истории Канибадамского и Дашти Рабадского оазисов) //Актуальные проблемы подготовки кадров XXI в./Материалы международной конференции, посвященной 3000 – летию г. Оша. 16-18 августа 1999. - Бишкек,1999. –С. 79-84.
19. Ходжайов Т.К. Краткие итоги изучения антропологии Средней Азии в связи с проблемами этногенеза узбекского народа.// Материалы к этнической истории населения Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1986. – С. 93-99.
20. Ходжаев А. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII веке. – Ташкент: Фан,1991. – 131с.